

XO‘JA ILMKONI QISHLOG‘IDA EKOTURIZM OBYEKTЛАRI HAMDA OQILONA FOYDALANISH YO‘LLARI

Malikov Eldorjon Rauf o‘g‘li

SamISI magistranti

Egamberdiyev Sirojiddin Sattor o‘g‘li

TDI ilmiy tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Xo‘ja Ilmkoni qishlog‘ida mavjud bo‘lgan qadimgi korizlar va ming yillik chinor haqida ma‘lumot beriladi hamda ulardan ekoturizm maqsadlarida foydalanish uchun takliflar keltiriladi.

Tayanch so‘zlar: Qashqadaryo viloyati, Kitob tumani, Xo‘ja Ilmkoni qishlog‘i, koriz, irrigatsiya, chinor, ekoturizm, marshrut, turizm obyekti

Аннотация: В этой статье представлена информация о наблюдениях и тысячеклетнем платане во время его пребывания в деревне Имкана, а также предложения по их сообщениям об экотуризме.

Ключевые слова: Кашкадарьинская область, Китабский район, село Ходжа Ильмкони, рисовое поле, орошение, подорожник, экотуризм, маршрут, туристический объект

Abstract: This article provides information about ancient cornices and thousand-year-old maple trees in the village of Imkana, and offers suggestions for using them for ecotourism purposes.

Key words: Kashkadarya region, Kitab district, Khoja Ilmkoni village, rice field, irrigation, plantain, ecotourism, route, tourism object.

Kirish Turizm sohasining yetakchi sohalaridan biri hisoblangan ekoturizm bugungi kunda dunyo bo‘ylab tobora rivojlanib bormoqda. Vatanimizning har bir viloyat, shahar, tuman, qishloq hududlaridagi o‘ziga xos tabiat manzalari, joylashuvi, reylefi, hamda boshqa xususiyatlari mavjudligi mamlakatimizda ekoturizmni rivojlantirishning katta imkoniyati mavjudligidan dalolat beradi [2]. Joriy yilda O‘zbekiston Respublikasida ekologik turizmni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida qarori qabul qilindi [1]. Hamda ushbu qarorga muvofiq “Tabiatga sayohat” ekoturizmni rivojlantirish milliy dasturini ishlab chiqish ko‘zda tutilgan.

Adabiyotlar tahlili Qishloqning sharqiy qismida baland tepalik bo‘lib, tepalik ostidagi toshlar orasidan tabiiy buloq suvi otilib chiqadi. Suvning shu qadar musaffo ekanligidan uning ostida suzib yurgan baliqlar yaqqol ko‘zga tashlanadi. Suvning

ta'mi o'zgacha, yer qa'ridan chiqayotgan zilol suvda ko'plab foydali minerallar mavjud. Shuning uchun buloq suvi aholi orasida shifobaxsh suv deb e'tirof etiladi. Tabiiy buloq suvi qishloq hududidan anchagina baland joyda, tepalikning shimoliy qismida bo'lganligi sababli mahalliy aholi yashash hududlaricha suvni olib kelishi dastlab anchagina mushkul bo'lgan. Lekin ajdodlarimizning qadimgi davrlardan oq irrigatsiya sohasida qanchalik ilmiy salohiyatga ega ekanliklarini ular foydalangan koriz texnologiyalaridan ko'rishimiz mumkin. Baland bir tepalik suv yo'lini to'sib turishiga qaramay, ajdodlarimiz korizlar qazish orqali oqib kelayotgan tabiiy buloq suvini tepalikning ostki qismidan o'tkazib qishloq aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlashgan. Tepalik hududida jami 13 koriz(ya'ni quduq) mavjud bo'lib, ularning har biri orasidagi masofa 2,5 m, diametri 2 m, chuqurligi esa 10 m ni tashkil qiladi. Barcha korizlar yer ostidan bir-biriga birlashtirilib yaxlit bitta suv yo'lini hosil qiladi. Mana shu qadimgi davrlarda mashhur bo'lgan irrigatsiya texnologiyasini qo'llash orqali qishloq hududiga bir necha asrlardan buyon tabiiy buloq suvi korizlar ostidagi yaxlit suv yo'li orqali yetib kelmoqda. Sun'iy sug'orishning eng ommaviy turlaridan biri hisoblangan korizlar yordamida sug'orish (ya'ni yer osti yoki daryo, buloq suvini yer osti kanallarida orqali oqizishdir) hisoblangan. Mazkur korizlar bundan 5-6 asr oldin bunyod etilgan [3]. Korizlar hamda buloq suvi oqib o'tadigan ariqlar har yili bahor oylarida qishloqda yashaydigan insonlar tomonidan hashar tarzida qaziladi, tozalanadi hamda obodonlashtiriladi. Bunday tashkiliy ishlarni amalga oshirish madaniyati qishloq hududi ekologiyasi hamda mavjud tabiiy-geografik resurslarining sof holda muhofaza etilishini ta'minlaydigan eng birlamchi omil bo'lib xizmat qiladi. Mazkur buloq va qadimiy korizlar qishloqda ekoturizm va tarixiy etnografik turizmni muhim obyekt hisoblanadi.

Muhokama va natijalar Imkana qishlog'ida ikkinchi ekoturistik obyekt bu tabiatning nodir mo'jizasi hisoblangan o'n besh asrlarlik ko'hna chinordir. Tanasidagi tabiiy yoriqqa eshik o'rnatilgan bo'lib, asrlar o'tishi bilan tana markazida kenggina o'yiqlik hosil bo'lgan. O'yiqlik ichidagi "xona" devori yong'indan qorayganini ko'rish mumkin. Rivoyat qilishlaricha, chinor daraxti ming yoshga kirsa, o'z-o'zidan olov chiqarib, ichki qismi yonib ketarmish. Rivoyat ushbu chinorga ham taalluqli, deyishdi mahalliy keksalar. Vaqt ta'sirida chinorning markaziy shox tanasi sinib tushgan. Ammo yashash uchun kurashayotgan bu ulkan daraxt yangi shoxlar chiqarib, o'sishda davom etmoqda. Imkana chinorining tana aylanasi 18 kishi qulochiga teng yoxud 27 metrga yaqin o'lchamda. Chinor bag'rida hosil bo'lgan "xona" esa uzunasiga 5,8 va eniga 4,2 metrga teng. Uning ichida 25 bola bemalol davra qurib o'tirishi mumkin. Shu bois, o'tgan asr boshlarigacha undan maktab

sinfxonasi sifatida foydalanilgan. Qishloq qariyalarining guvohlik berishicha, avvallari chinor shoxlarida 35 ta laylak uyasi bo'lgan ekan [4].

Xulosa Xo'ja Ilmkoni qishlog'ida ekologik jihatdan muhim ahamiyatga ega tabiiy-geografik resurslarning mavjud ekanligi qishloq hududida ham ekologik ham etnografik turizmni rivojlantirish imkoniyatlaridan dalolat bermoqda. Ushbu turistik obyektlarni ekoturizm marshrutlariga kiritish orqali mahalliy hamda xorijiy sayyohlarni jalb etish mahalliy aholining iqtisodiy daromadlari oshishini hamda ekologik resurslarning sof holda saqlanishini ta'minlaydi. Bizningcha Imkana qishlog'ida ekoturizmni rivojlantirish uchun quyidagi ishlari amalga oshirilishi kerak.

- Birinchidan, qishloq hududiga olib keluvchi transport yo'llarini kengaytirish va ularni zamonaviy talablarga javob beradigan tarzda ta'mirlash, ma'lum oraliq masofalarda yo'l chetlarida maxsus turistik belgilarni o'rnatish, kamida 2-3 ta tilda turistik obyektlar nomlari yozilgan maxsus afisha o'rnatish, qatnov xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'rish kabi ishlarni amalga oshirish zarur.

- Ikkinchidan, qishloq hududidagi ekoturizm obyektlari haqida ma'lumot to'plash hamda maxsus bukletlarda ular to'g'risida to'liq ma'lumotlarni yoritish lozim.

- Uchinchidan, qishloq aholisining yashash tarzi, urf-odatlarini, milliy taomlarini turistlarga namoyish etish maqsadida bir nechta hovli joyni sayyohlar tashrif buyurishi uchun maxsus mehmon uylariga aylantirish lozim.

- To'rtinchidan, qishloq hududi va turistik obyektlar atrofini doimiy tarzda muhofaza qilish, sayyohlarning qishloq hududiga ekoturizm tashrif buyurishlari maxsus shart-sharoitlarni yaratish muhim hisoblanadi.

-

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 12.01.2024 yildagi PQ-21-son
2. Tuxliyev I.S., Abduhamidov S.A. "Turizm: nazariya va amaliyot". Darslik. T.: "Fan va texnologiya", 2021 y.
3. Ahad Berdiyev. Kitob haqida kitob. Toshkent: "Tafakkur chamanzori" nashriyoti, 2021 y
4. <https://darakchi.uz/oz/46830>